

СТРУКТУРА И АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

Акмалова Дилдора Тохировна

докторант Наманганского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6552266>

Аннотация: в данной статье рассмотрен порядковый алгоритм организации и управления образовательными процессами, обеспечивающий оптимизацию педагогического процесса. Обоснованы принципы организации эффективным управлением педагогическими процессами.

Ключевые слова: алгоритм оптимизации педагогическими процессами, технологии организации и управления, механизмы управления, координации и усовершенствование деятельности субъектов педагогического процесса.

На современном этапе образования в вузах нашей республики особую значимость приобретает вопрос повышения качества образования. В связи с этим большую важность приобрела проблема эффективности учебного занятия в вузах. В последние годы проблеме управления качеством образования уделялось большое место в работах наших ученых Джураева Р.Х., Тургунова С.Т, Абдурахманова Г.А., Ахлиддинова Р.Ш., Азизходжаева Н.Н, Иноятова У.И., Сейтхалилова Э.А., Курбанова Ш.Э., Юлдашева М.А., Шодманова К.О. и др.

Сегодня в системе повышения качества образования на первое место выходит создание оптимизации педагогических процессов путем обеспечения эффективности деятельности субъектов образования. В связи с этим, оптимизация педагогических процессов является одним из основных управленческих и организационных задач современного конкурентоспособного педагога.

Одной из приоритетных целей и задач оптимизации педагогических процессов является достижение эффективности учебного занятия. Оптимизацией можно считать также создание творчески благоприятной атмосферы во время учебного занятия, исходя из сложившихся определенных педагогических условий с реальными субъектами обучения.

В последние десятилетия обеспечение оптимизации педагогического процесса строится с позиции разработки порядкового алгоритма.

Алгоритмом управления называется совокупность предписаний, определяющих характер и последовательность управляющих воздействий на процесс, являющийся объектом управления, с целью обеспечения заданного или оптимального режима его работы¹.

Мы считаем, что при разработке алгоритма организации и управления следует:

- первично оценить эффективность деятельности субъектов;
- посредством обратной связи планировать повышение активной познавательной деятельности путем совершенствования стратегий и задач;
- определять пути и механизмы обеспечения эффективной высокой активности и эффективности деятельности;
- выбирать эффективные способы и технологии, служащие для формирования мотивационных ситуаций, исходя из реальных педагогических условий.

Итак, рассмотрим каждый из блок-схемы алгоритма оптимизации педагогических процессов (рис. 1)

1. Технологии организации и управления педагогическими процессами.

Первый шаг нашего алгоритма направлен на обеспечение научно организованной активной деятельности субъектов, формирование ценностных ориентаций в своей будущей профессиональной деятельности и развитие личностной эффективности.

Сформулируем совокупность общих принципов организации эффективным управлением педагогическими процессами.

Принцип адаптивности является критерием эффективности управления педагогическими процессами. Оптимизация на данном этапе заключается в организации педагогических процессов ориентированных на адекватные цели обучения, позволяющие повысить качество результативности педагогических процессов, сформировать мотивации с позиции личностно-ориентированного подхода, совершенствовать собственные функциональные обязанности субъектов во время занятий и формировать профессиональную деятельность на уровне современных требований.

Принцип корпоративности. На наш взгляд, корпоративный принцип помогает организовать и регулировать педагогические процессы путем

¹ <https://textarchive.ru/c-1812888-p2.html>

многостороннего взаимодействия субъектов объединенных общими интересами. Задачей данного принципа является достижение эффективности и результативности педагогических процессов путем объединения интересов, разносторонней и разнообразной деятельности всех субъектов воедино. Объединение деятельности включает осознание субъектами необходимости формирования и развития собственной эффективной деятельности. Целевая направленность состоит в решении поставленных задач на каждом этапе занятия посредством взаимосвязанной активности субъектов педагогического процесса.

Принцип ситуативности. Сущность данного принципа состоит в организации учебной деятельности через создание определенных педагогических ситуаций на достижение заранее прогнозируемых результатов. Для наиболее эффективной организации педагогических процессов обеспечивающих эффективность деятельности следует создавать ситуации направленные на формирование умений решения поставленных задач.

С помощью принципа ситуативности проектируется возможный уровень роста эффективности деятельности субъектов во время занятий. Создавая имитационные ситуации, обеспечиваются намеченные оптимально возможные изменения в деятельности. Далее на основе анализа полученных результативных изменений в деятельности субъектов можно делать вывод о степени оптимизации педагогическими процессами.

Принцип саморазвития (рефлексии). Предлагаемый принцип ориентирован на повышение индивидуально активной деятельности на основе постановки индивидуальных целей и задач, самомотивации, самоорганизации, самоуправления, регулярного самоконтроля и самокоординации.

Реализуя принцип саморазвития и рефлексии целесообразно применять рефлексивный и ресурсный подходы к организации и управлению деятельностью субъектов. На этом этапе формирование профессиональной личности обеспечивается разработкой специфической стратегии обучения и разработкой алгоритма самоуправления. Специфическая стратегия формирует и развивает самоанализ собственных знаний и способностей, значительно расширяя выбор путей и направления саморазвития и самосовершенствования в учебной деятельности.

Принцип обратной связи необходим для мониторинга информации о результатах педагогических процессов и условиях их функционирования, а также систематизации информации о полученных результатах. Принцип обратной связи помогает организовывать педагогические процессы с соблюдением постоянного роста сложности решения задач и проблем. Наличие обратной связи показывает эффективность разработанной специфической стратегии обучения и характерные ошибки в деятельности субъектов.

2. Механизмы организации и управления.

Механизмы организации применяются для разработки системы процедур и операций формирующие мотивы к активной и результативной деятельности.

Механизмы управления позволяют вносить изменения в условия функционирования педагогических процессов, исходя из получаемых результатов и возможности оптимизации деятельности субъектов (даже в режиме реального времени при отклонении от запланированных результатов деятельности).

Таким образом, в данной блок-схеме преподаватель вырабатывает механизмы и технологии управления, которые в совокупности дают ощутимую результативность и эффективность в организации деятельности студентов.

3. Диагноз по результатам.

Диагноз по результатам включает в себя достоверность результатов деятельности на основе объективного оценивания. Объективное оценивание помогает диагностировать предварительные возможности и способности к активной познавательной деятельности.

Показателем эффективной деятельности студентов во время учебных занятий является полученные и усвоенные знания, посредством решения учебных задач. Как показывает практика, знания могут быть получены только в результате собственной активной деятельности. Согласно этому у субъектов педагогических процессов формирование и развитие личностной эффективности в обучении является одним из важнейших условий оптимизации педагогических процессов.

Диагноз по результатам состоит из последующих этапов: планирование, организация, мониторинг, координация (рис. 2).

Механизмы и технологии организации и управления обеспечивают построение организации педагогических процессов с целенаправленным достижением результативной деятельности. Подбирая оптимальные механизмы управления, возможно достичь эффективность деятельности субъектов во время обучения. Итак, после достижения запланированного уровня можно переходить на следующий этап алгоритмированных управленческих решений.

4. Усовершенствование деятельности субъектов определяются их целями, мотивами, интересами и потребностями. Совершенствование деятельности субъектов педагогического процесса - это целенаправленное развитие профессиональной деятельности, включающее совершенствование знаний, умений и навыков, личностных и функциональных качеств.

Составляющим совершенствования деятельности субъектов является непрерывная эффективная деятельность. От правильной мотивации зависит эффективность деятельности. Эффективная деятельность - это осознанное решение образовательных и самообразовательных целей и задач через различные способы и пути достижения заданных целей посредством контроля и самоконтроля их выполнения.

Таким образом, правильно организованные педагогические процессы создают условия для совершенствования и самосовершенствования деятельности, тем самым обеспечивая обратную связь и эффективность педагогических процессов.

5. Координация деятельности на каждом этапе педагогического процесса. Координируя процессы по организации и управлению деятельности, педагог вносит результативно нацеленные изменения в

деятельность, исходя из потенциала субъектов. В процессе координации осуществляется прямое взаимодействие между субъектами педагогических процессов, обеспечивается целостность и взаимосвязанность педагогических процессов. Координация деятельности, осуществляется такими механизмами как регулирование, анализ и контроль, корректирование, мотивация, обеспечивая качество функционирования оптимальности педагогических процессов.

Оперативное регулирование и корректирование процесса образовательной деятельности субъектов способствует повышению обучаемости. Посредством систематического анализа и контроля, своевременно выявляют причины и факторы, влияющие на ухудшение деятельности. Корректирование деятельности предусматривается выработыванием механизмов, регулирующие повышение эффективности деятельности и устранении отклонений в деятельности от заданных параметром. Мотивация в координации деятельности несет функцию создания позитивно адаптивных условий для реализации результативной деятельности.

Рис. 3. Механизмы координации деятельности.

6. Обратная связь. Наличие обратной связи позволяет провести анализ процессов по совершенствованию деятельности и обобщить их результативность. Обратная связь показывает в какой степени эффективно решаются образовательные и самообразовательные цели через достижение качества решаемых задач. Обратная связь выявляет качество функционирования алгоритма по усовершенствованию деятельности педагогических процессов.

7. Системный подход. Методологическая функция системного подхода в алгоритме заключается в оптимизации педагогической системы с учетом всех компонентов. Системность проявляется в установлении эффективности связи образовательной и самообразовательной

деятельности субъектов в педагогических процессах с учетом их взаимообусловленности.

Наличие системного подхода указывает на условия реализации данного алгоритма и ориентирует педагогические процессы на эффективную оптимизацию, повышая качество образования.

Системный подход при разработке алгоритма позволяет достоверно оценить оптимальность используемых технологий, механизмов, методов и подходов к организации и управлению педагогическими процессами и в какой степени целесообразна и эффективна была деятельность субъектов.

Показателем оптимизации педагогических процессов является заданная степень достижения эффективной деятельности субъектов с учетом затраченных ими усилий, средств и времени. Каждый процесс это последовательность конкретных операций, который должны выполнять субъекты педагогической системы. Условием оптимизации педагогических процессов включают в себя процессы организации взаимосвязанных операций

Ввиду этого для эффективного функционирования алгоритма оптимизации педагогических процессов в каждой блок-схеме должны учитываться уже достигнутые результаты деятельности, как на отдельном этапе образовательного процесса, так и в суммарности.

Таким образом, разработка модели оптимизации педагогических процессов является эффективным способом обеспечения активной познавательной деятельности, ориентации на целевую деятельность в виде цепочки действий, системность и упорядоченность эффективной деятельности субъектов. В данном алгоритме внимание уделяется вопросам построения оптимальных педагогических процессов, раскрывая специфику успешной их организации и управление деятельностью субъектов.

Предлагаемый нами алгоритм дает возможность обеспечения оптимизации образовательной и самообразовательной деятельности субъектов, а также возможность четкого и продуманного контроля над результативностью педагогических процессов.

Литература:

1. Джураев Р. Х., Турғунов С. Т. Умумий ўрта таълим муассасаларини бошқаришда менежментнинг асосий тушунчалари. – Тошкент: “Фан”, 2006. Новиков Д.А.

2. Новиков Д.А. Введение в теорию управления образовательными системами. –М.:Эгвес, 2009. С. 117
3. Шодманов Қ.О. Бошқарув алгоритми. Касб-хунар таълими Илмий методик журнал 1/2008 23-24-бетлар
4. ЮЛДАШЕВ М.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: Автореферат док. дис. пед. наук - Ташкент.:2016.- 93с.
5. Turgunov, S. T., Akmalova, D. T. Mechanisms of application of modern approaches to the organization and management of educational processes in Universities. International Journal of Social Sciences, 4(1), 2021. С. 162-167.

